

TERUG NAAR DE STEEKPROEF

door J. H. Blokdijk

Onder de titel „Van steekproef tot steekspel” (5) reageert collega M. Vermaas op een artikel van mijn hand (1) dat weer een reactie was op een beschouwing zijnerzijds (3).

Blijkens de aangehaalde titel wil Vermaas de discussie in de spelsfeer brengen, ten einde - zoals hij ook zegt - vooral de toeschouwers te amuseren. Dit impliceert twijfel aan de mogelijkheid dat wij elkaar overtuigen, al hoopt Vermaas aan het eind van zijn artikel wel op mijn capitulatie. Dat genoegen kan ik hem helaas niet schenken.

De in gang zijnde kettingreactie kan dus nog wel even doorgaan, te meer omdat onze gedachtenwisseling zich afspeelt op een vakgebied dat in ons beider opleiding geen ruime plaats heeft ingenomen: de statistiek. Dat kan leiden tot tijdrovende discussies; in het onderhavige geval ontstaat tijdverlies doordat Vermaas uit mijn betoog het kernpunt gemist heeft, vermoedelijk omdat ik het niet duidelijk genoeg als zodanig heb aangeduid. Dat dwingt mij om in herhaling te vervallen.

Het kernpunt van mijn kritiek op Vermaas is dat hij een definitie van „betrouwbaarheid” hanteert die een onbestaanbaar begrip bevat en daardoor tot een zinloze formule wordt. In zijn opvatting betekent „een betrouwbaarheid van 95% dat er maar 5% kans is dat de onderzochte en geaccepteerde populatie een populatie is, waarin meer dan het maximaal toelaatbare foutenpercentage voorkomt” (3).

Zoals ik al in mijn vorige bijdrage (1) uiteengezet heb kan er geen sprake zijn van een *kans* dat een bestaande populatie een ontoelaatbaar foutenpercentage bevat: de populatie *bevat* een percentage fouten, dat *al dan niet* hoger is dan het toelaatbare. Dit laatste is de accountant echter *onbekend*, en als hij dat met behulp van een steekproef onderzoekt, heeft *hij* een *kans* tot de juiste conclusie te komen. Zoals iedere kans manifesteert ook deze zich bij een *onzekere* gebeurtenis, en wel bij de *trekking* van de te onderzoeken elementen. Het hangt van de trekking af of de accountant tot een juiste of onjuiste conclusie zal komen.

De kans treedt dus op bij de trekking, en niet bij de uitspraak, zoals Vermaas meent: de uitspraak *is* juist of onjuist. Dat de accountant niet weet of zijn uitspraak juist of onjuist is, doet daaraan niet af.

Betrouwbaarheid en procedure

De betrouwbaarheid van een steekproef houdt verband met de kansen die bij trekking optreden. De betrouwbaarheid is dan ook geen element van de uitspraak, maar een eigenschap van de gehele steekproef*procedure*. Dit vereist vermoedelijk enige verduidelijking.

Er zijn twee hoofdtypen van steekproefprocedures: toetsen en schatten. Bij toetsen wordt een tevoren gestelde hypothese al dan niet verworpen, bij schatten wordt een uitspraak over de waarde van de onderzochte grootte gedaan.

Bij toetsing is het besluitvormingsproces in de steekproefprocedure begrepen.

De te toetsen hypothese (nulhypothese) luidt bijvoorbeeld: foutenfractie is *tenminste* $x\%$. Degene die deze hypothese getoetst wil hebben, moet dan vaststellen welke betrouwbaarheid die toetsing hebben *moet*, of wel welke onbetrouwbaarheid de procedure hebben *mag*.

De (on)betrouwbaarheid van de procedure hangt samen met de kans de nulhypothese ten onrechte te verwerpen, d.w.z. de kans de populatie goed te keuren terwijl de foutenfractie (gelijk is aan of) groter is dan $x\%$. Die kans is kleiner naarmate de foutenfractie de gestelde $x\%$ verder overschrijdt, hetgeen betekent dat die kans maximaal is als de foutenfractie precies $x\%$ is.

Het is mijns inziens volmaakt logisch de onbetrouwbaarheid van de procedure te stellen op de maximale kans de populatie ten onrechte goed te keuren: *dat* is, in het spraakgebruik, het risico dat men loopt bij toepassing van een steekproefprocedure.

Dit risico is nu ook beheersbaar: de aanvaardbaar geachte onbetrouwbaarheid kan tevoren worden vastgesteld; dit *moet* zelfs, om de steekproefomvang te kunnen uitrekenen.

Om dit laatste te kunnen doen moet echter ook de besluitvormingsprocedure geheel vastliggen. Dat betekent dat tevoren vastgesteld moet zijn of goedgekeurd wordt bij 0, 1 of meer fouten, of de steekproef bij bepaalde uitkomsten wordt voortgezet of niet, en zo ja, hoe de steekproef dan uiteindelijk beëindigd wordt. Een steekproef die ruimte laat voor uitbreiding is zeer wel denkbaar, maar het gehele beslissingspatroon moet wel tevoren vastliggen om de steekproefomvang voor de verschillende fasen zodanig vast te stellen dat de vereiste betrouwbaarheid wordt gehaald.

Een serieuze onderzoeker zal tevoren de betrouwbaarheidseisen met zorg vaststellen; de accountant zal daarbij betrekken de conclusies die hij uit het onderzoek van de opzet van de organisatie en uit zijn voorafgaande cijferbeoordelingen heeft getrokken. Als de steekproef een uitkomst oplevert die aanvaarding van de populatie toelaat, is er geen enkele reden de „betrouwbaarheid” achteraf anders vast te stellen, zo dat al mogelijk zou zijn.

Vermaas neemt in zijn laatste artikel (5) een voorbeeld van Tuitjer en Zuydervliet (2) over, waarin een populatie wordt goedgekeurd indien in 1005 trekkingen niet meer dan 3 fouten aangetroffen worden; deze procedure heeft een betrouwbaarheid van 99%, en de maximaal toelaatbare foutenfractie is 1%. Vermaas stelt dan de vraag: wat is de uitspraak als er in die 1005 trekkingen slechts 0 fouten worden gevonden? Mijn antwoord is: de populatie accepteren natuurlijk! Dat is immers het doel van de procedure! Er is mogelijk wel reden een volgende maal een procedure te kiezen waarbij het goedkeuringscriterium lager ligt dan bij 3 fouten, want dan wordt de steekproefomvang geringer. De betrouwbaarheid van de reeds uitgevoerde procedure verandert echter niet meer, omdat immers ook bij 1, 2 of 3 fouten goedkeuring gevolgd zou zijn.

Vermaas beantwoordt de door hem gestelde vraag heel anders; hij zegt dat „er slechts minder dan 0,0041% kans is dat de maximaal toelaatbare foutenfractie is overschreden”. Volgens mij bestaat die kans helemaal niet, en heeft die uitspraak dan ook geen werkelijke inhoud.

De uitspraak van Vermaas lijkt een beetje op schatting, het andere hoofdtype steekproefprocedure, maar is dat niet. Om dat te verduidelijken volgt nu een korte bespreking van schatting.

Schatting omvat geen besluitvorming. De uitkomst van een schattingsprocedure is een waarde, of een waarde-interval, voor de onderzochte eigenschap van de populatie. Het is een gegeven waarmee verder gewerkt kan worden, en dat ook kan dienen als basis voor beslissingen, maar deze besluitvorming behoort niet meer tot de statistische procedure.

Bij serieus onderzoek wordt de steekproef uiteraard doelgericht opgezet: er worden tevoren eisen gesteld aan de nauwkeurigheid van de schatting (bv. aan de grootte van het juist genoemde waarde interval) en aan de betrouwbaarheid van de procedure.

De betrouwbaarheid heeft bij schatting een wat andere verschijningsvorm dan bij toetsing. De betrouwbaarheid van een schattingsprocedure is: de kans een zodanige steekproef te trekken dat het daaruit berekende waarde-interval de werkelijke waarde van de populatie omvat. Als men uit een populatie met 1% fouten vele steekproeven van elk 100 stuks trekt, zal men blijkens de kansrekening in nog geen 2% van die steekproeven 4 of meer fouten vinden. Als men nu omgekeerd uit één steekproef van 100 stuks met 2% onbetrouwbaarheid, of wel met 98% betrouwbaarheid, de ondergrens voor de foutenfractie in een populatie wil vaststellen en men treft in die steekproef 4 fouten aan, dan volgt omgekeerd uit dezelfde kansrekening de conclusie dat de foutenfractie tenminste circa 1,01% groot is. Als de steekproef uit een populatie met 1% fouten getrokken zou zijn, zou die conclusie onjuist zijn: het bij 98% betrouwbaarheid berekende waarde-interval ($> 1,01\%$) bevat niet de werkelijke waarde (1%). Als de populatie 1% fouten zou omvatten, zou de kans op die onjuiste conclusie bijna 2% zijn. Ook hier is dus de onbetrouwbaarheid van de procedure gekoppeld aan het „grensgeval”.

Vermaas kent de schattingsprocedure ook: hij demonstreert dit in zijn artikel van november 1979 (4), en wel in paragraaf 10, getiteld „Hoe dan wel?”. In zijn laatste artikel (5) doet Vermaas iets dat er - zoals zojuist gezegd - veel op lijkt, maar het niet is. Als men in 1005 trekkingen geen fout aantreft, en men heeft voor de toetsing een betrouwbaarheid van 99% geëist, dan kan het zinvol zijn met diezelfde betrouwbaarheid de bovengrens van de foutenfractie te schatten; in dit geval zou die schatting uitwijzen dat de foutenfractie ten hoogste 0,46% is. Vermaas houdt echter vast aan zijn tevoren gestelde bovengrens van 1% en past dan de „betrouwbaarheid” achteraf aan, waardoor evenwel het begrip zijn inhoud verliest. Hij keert, zoals hij ook zelf zegt, de zaak om! Op dit „omkeren van de zaak” kom ik nog terug.

De procedures van Vermaas

Zowel in het artikel van mei 1979 (3) als dat van januari 1980 (5) bepleit Vermaas het uitbreiden van de steekproef zonder rekening te houden met de effecten van de door hem gevolgde beslissingsprocedure op de betrouwbaarheid daarvan. Deze effecten komen er op neer dat Vermaas alleen de goede kansen aanvaardt en zich zoveel herkansingen verschafft dat de kwade kansen geëlimineerd worden.

Hij beseft wel dat dat niet altijd praktisch mogelijk is, omdat de steekproef dan wel eens erg groot zou kunnen worden, en in zijn artikel van november 1979 geeft hij duidelijk aan: „Hoe dan wel?” (4). Zijn procedure komt erop neer dat: - de populatie goedgekeurd wordt zodra een *schatting* op basis van de steekproef-

uitkomsten met de gestelde betrouwbaarheid uitwijst dat de *bovengrens* van de foutenfractie *onder* de geëiste ligt;

- de populatie *afgekeurd* wordt zodra een *schatting*, op basis van de steekproefuitkomsten met diezelfde betrouwbaarheid, uitwijst dat de *ondergrens* van de foutenfractie *boven* de geëiste ligt;
- een besluit aan de luimen van de onderzoeker overgelaten wordt zolang het geschatte interval voor de foutenfractie ook het maximaal toelaatbare omvat: dan kan de populatie worden goed- of afgekeurd of de steekproef worden uitgebreid.

De steekproefomvangen voor de verschillende fasen worden berekend op basis van tabellen, die voor een *enkelvoudige* steekproef zijn ontworpen; hetzelfde geldt voor de schattingen, de berekeningen van de intervallen voor de foutenfractie. Over effecten op de betrouwbaarheid van toetsing bij een steekproef in *méer* fasen heb ik in mijn artikel van november 1979 (1) al het nodige gezegd: iedere herkansing vermindert de betrouwbaarheid. Doch ook de betrouwbaarheid van schattingen wordt beïnvloed door het feit dat ze slechts bij bepaalde steekproefuitkomsten worden gedaan; die invloed behoeft niet ongunstig te zijn, maar moet in ieder geval onderzocht worden. Vermaas veronachtzaamt ook dit effect.

De procedure van Vermaas is dus voor een belangrijk aantal gevallen: handelen naar eigen inzicht. Van een dergelijke procedure is geen betrouwbaarheid te berekenen, en het lijkt dan eerlijker de pretentie van een statistisch verantwoorde handelwijze los te laten. Nu worden het spelletjes met tabelletjes, en degenereert de steekproef inderdaad tot steekspel.

Naar eigen hand gezet!

Vermaas komt terug op een verwijt dat ik hem in mijn vorige artikel (1) gemaakt heb, nl. dat hij een door een andere wetenschap ontwikkelde techniek gebruikt, doch een kernelement daaruit, het begrip betrouwbaarheid, naar eigen hand zet.

Hij pareert dit door te stellen dat zijn methode van „omkeren van de zaak”, het uit de steekproefuitkomsten afleiden van de betrouwbaarheid van de uitspraak, een gebruikelijke werkwijze is, die ook aanbevolen zou zijn door Prof. Dr. P. de Wolff. Helaas verzuimt Vermaas te verwijzen naar geschriften van deze hoogleraar.

In het boek „De bedrijfsstatistiek” van diens hand (6) wordt inderdaad een beschouwing gewijd aan het „omkeervraagstuk”. Dit gaat echter over een andere omkeer: tot dat moment was gesproken over steekproeven van bekende omvang uit populaties van bekende samenstelling, en over de kansen op bepaalde steekproefuitkomsten. Bij het „omkeervraagstuk” wordt de samenstelling van de populatie niet langer bekend verondersteld, en wordt het begrip betrouwbaarheidsinterval geïntroduceerd. De Wolff neemt in de desbetreffende paragraaf, met name op pag. 294 en 295, uitdrukkelijk afstand van de interpretatie waarop Vermaas zijn werkwijze baseert!

De Wolff vervolgt zijn beschouwingen dan met de theorie van de vaststelling van de steekproefomvang op basis van een geëiste betrouwbaarheid, voor een bepaalde vorm van schatting; verder gaat hij in genoemd boek niet. Vermaas keert een fase verder, nl. na het bekend worden van de steekproefuitkomsten,

de zaak *nog* een keer om. Zoals gezegd, komt hij daarbij tot onbestaanbare begrippen.

Overigens meent Vermaas dat accountants niet aan de leiband van statistici behoeven te lopen, en dat deze laatsten zijn ongelijk dan maar moeten bewijzen. Dit bestrijd ik: als een onderzoeker een door een andere wetenschap theoretisch goed gefundeerde onderzoekstechniek aangereikt krijgt en daarin iets belangrijks wijzigt, dan rust de bewijslast over de kwaliteit van die onderzoekstechniek bij deze onderzoeker. Het accountantsberoep moet kunnen bewijzen dat zijn controletechnieken deugdelijk zijn, het mag niet volstaan met de constatering dat anderen de ondeugdelijkheid niet kunnen bewijzen. Dat is ook in het belang van bewindslieden die opdrachten tot publiekelijk uit te voeren controle-opdrachten te vergeben hebben; zij zullen niet graag zien dat statistici nadien de onderzoeksmethode, óók publiekelijk, aan de kaak stellen.

Accountants behoeven niet zonder meer aan de leiband van statistici te lopen: zij zijn zeer wel in staat de theoretische ondergrond van voor hen bruikbare steekproefmethoden te doorgronden, al is dat niet altijd even eenvoudig. Hopelijk biedt deze discussie hiertoe een bijdrage. Immers, spelen met onvoldoende begrepen instrumenten is gevaarlijk. Daarom: terug van het steekspel naar de steekproef!

Literatuurverwijzingen

1. J. H. Blokdijk, Uitbreiding van de steekproef, *M.A.B.*, november 1979.
2. E. B. Tuitjer en J. M. Zuydervliet, De steekproef (Verslag NIVRA-najaarsconferentie 1974), *De Accountant*, april 1975, blz. 492.
3. M. Vermaas, Uitbreiden van de steekproef, *M.A.B.*, mei 1979.
4. M. Vermaas, Steekproeven bij controles op ernstige fouten, *M.A.B.*, november 1979, blz. 532 t/m 536.
5. M. Vermaas, Van steekproef tot steekspel, *M.A.B.*, januari 1980.
6. P. de Wolff, *Bedrijfsstatistiek*, derde druk 1954, Samsom, blz. 289 t/m 297.